

Gramática de la NEM y su aplicación en los contenidos de los campos formativos de la fase V (5° grado de primaria): una propuesta de articulación didáctica

Cruz Alberto González Díaz¹
Alma Rosa Santoyo Jacobo²
Erandi Rubí Ávila Martínez³
Iván Vidales Pascual⁴

*Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase.
Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra.*

Gabriela Mistral

Resumen

Este artículo se acerca a los documentos rectores de la NEM y a los libros de texto gratuito de quinto grado de primaria, quinta fase de la educación básica en México, para extraer su gramática, esto es, la conceptualización de sus palabras clave: plan de estudio, perfil de egreso, programas sintético y analítico, planeación didáctica, contenido, fase,

¹ Doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesor Investigador de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Correo electrónico: gcruzalberto@gmail.com

² Lic. en Formación Docente en Educación Básica por las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Profesora del Colegio Amalia Solórzano. Correo electrónico: alma.santoyo.4082@gmail.com

³ Lic. en Formación Docente en Educación Básica por las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Educadora Comunitaria de Acompañamiento (CONAFE). Correo electrónico: erandi.avila.2454@gmail.com

⁴ Lic. en Formación Docente en Educación Básica por las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Educador Comunitario de Acompañamiento (CONAFE). Correo electrónico: ivan_vipa@hotmail.com

proyecto, PDA, eje articulador, metodologías, escenario y campo formativo. Posteriormente, hace énfasis en la articulación de un contenido de cada campo formativo, acercándose a los proyectos y escenarios en que puede trabajarse, haciendo uso de los saberes y lecturas propuestos por la NEM.

Palabras clave: contenido, campos formativos, NEM, fase cinco, articulación

Abstract

This article aligns with the guiding documents of the New Mexican School Model and the Fifth Grade Free Textbooks, corresponding to the fifth phase of basic education in Mexico. Its aim is to extract and conceptualize the following key terms: study plan, graduation profile, synthetic and analytical programs, didactic planning, content, phase, project, PDA, articulating axis, methodologies, scenario, and training field. Subsequently, it emphasizes the articulation of content within each training field, examining the projects and scenarios in which it can be applied, by utilizing the knowledge and readings proposed by the New Mexican School Model.

Keywords: conceptualization, didactic planning, training field, projects, articulation

Introducción

La NEM, es el modelo educativo implementado por la 4T⁵ desde el ciclo escolar 2023-2024, para contrarrestar 36 años del proyecto educativo y cultural del neoliberalismo (Canal 22, 2022).

El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua con la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabili-

⁵ El término hace referencia a la “Cuarta Transformación de México”. El concepto fue promovido por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien aseguraba que su gobierno estaba impulsando una serie de cambios profundos y estructurales, equiparables a los acaecidos en la Independencia (1810-1821), la Reforma (1857-1861) y la Revolución Mexicana (1910-1920).

dad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad [...] la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida de los educandos, así como los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza aprendizaje [...] la participación de la comunidad de las instituciones formadoras de docentes, para la construcción colectiva de sus planes y programas de estudio, con especial atención en los contenidos regionales y locales, además de los contextos escolares, la práctica en el aula y los colectivos docentes, y la construcción de saberes para contribuir a los fines de la nueva escuela mexicana. (H. Congreso de la Unión, 2019, pp. 6, 9, 35)

Su implementación se fue gestando en 2019, con la reforma al artículo 3° constitucional, donde se estableció:

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. (H. Congreso de la Unión, 2019, p. 6).

Su inclusión —también en 2019—, en los artículos 11°, 17° y 95° de la *Ley General de Educación*, desembocó en la promulgación en 2022, del nuevo *Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria* (SEP, 2022a) y en la publicación, en 2023, de los *Programas de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria: Programas Sintéticos de las fases 2 a 6* (SEP, 2023b) una vez que se presentó a la opinión pública nacional, en las Conferencias Mañaneras, la nueva familia de Libros de Texto Gratuito, del 8 al 18 de agosto de 2023 (Canal Catorce, 2023).

En este artículo, se revisará la gramática de la NEM, la forma en que sus elementos constitutivos se organizan y combinan, en un ejercicio previo al acto creativo de la planeación didáctica. Dichos elementos necesitan

ser correctamente conceptualizados para propiciar su correcto abordaje. Su adecuada comprensión, se constituye en sí misma, como un desafío formidable para los profesores en servicio y aquellos que están en formación, ya sean normalistas, universitarios o estudiantes de instituciones públicas y privadas de educación superior, profundizaremos en este aspecto en la descripción de la problemática.

La gramática de la NEM, está conformada por el *Plan de Estudio 2022*, el Perfil de Egreso, los Programas Sintéticos, el Programa Analítico y la Planeación Didáctica. También se debe conceptualizar: contenido, fase, proyecto, Proceso de Desarrollo de Aprendizaje (PDA), escenario, eje articulador, metodología y campo formativo. Agradecemos a las lectoras y lectores, el ejercicio de serenidad necesaria para dilucidar brevemente cada uno de estos elementos, en la medida en que vayan haciendo su aparición. En la segunda parte de este artículo, esta labor será ampliamente recompensada, con la observación de la articulación de todos estos elementos en el tratamiento de cuatro contenidos de los campos formativos: Lenguajes, Saberes y pensamiento científico, Ética, naturaleza y sociedades, y De lo humano a lo comunitario —un contenido por campo formativo— pertenecientes todos ellos al quinto grado de primaria (Fase V de la NEM). Veremos cómo en cada ejercicio de articulación, se intenta la consecución de las especificidades del campo, así como las de Perfil de Egreso de la educación básica en México.

Descripción de la problemática

La necesidad de describir y comprender los elementos constitutivos de la NEM, nació con la premura de su implementación oficial, en el ciclo escolar 2023-2024, a pesar de que la misma se venía anunciando desde los años 2019, 2022 y el propio 2023, una vez que se superó el *impasse* de la pandemia por Covid-19. Al anunciarse su inexorable aplicación, se pudo detectar incertidumbre e inquietud por parte de profesores y directivos de educación básica en Michoacán, así como en los estudiantes de licenciaturas de educación y carreras afines, con los que los autores de este artículo hemos tenido relación. Los temores radicaban —principalmente— en el galimatías que implicaba la nueva terminología que planteaba la NEM, pero, sobre todo, el desafío de la planeación por

proyectos, dónde encontrar los contenidos, las diferentes metodologías, los distintos escenarios para su implementación, la “desaparición” de las asignaturas, los campos formativos, el manejo de los nuevos libros texto, y, sobre todo, ¿qué demonios son y con qué se comen los ejes articuladores?⁶

Herramientas
metodológicas
de esta aproximación

Aunque esta propuesta se basa —principalmente— en la metodología de la investigación documental, hunde sus raíces en la metodología clásica de la investigación científica, al observar, detectar y delimitar una problemática específica que no es otra que la carencia de herramientas procedimentales lo suficientemente claras, para comenzar a diseñar planeaciones didácticas, a través de distintas metodologías de proyectos. Lo anterior nos llevó a consultar de primera mano —y sin intermediarios— los nuevos *Programas de Estudio* (SEP, 2023b), para identificar y localizar los contenidos y Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA) de la fase V, 5° de primaria, así como el nuevo *Plan de Estudio* (SEP, 2022a), para lograr la comprensión cabal de los *ejes articuladores*, los *campos formativos* y la organización de las *fases* de aprendizaje. Descubrimos que el abordaje y profundización de los contenidos temáticos, depende en mayor o menor medida de la curiosidad de estudiantes y docentes, y que ambos procesos pueden realizarse a través de los libros *Nuestros Saberes* y *Múltiples Lenguajes*, sin que estos sean los únicos caminos. Con los libros de *Proyectos de Aula*, *Escolares* y *Comunitarios*, se proponen trabajos en distintos escenarios, y con las diversas metodologías y distintos caminos para realizarlos. No huelga decir que los contenidos abordados en los saberes, lecturas y distintos proyectos nos sitúan ya, además de los *campos formativos* específicos, en las distintas perspectivas, enfoques o *3 ejes articuladores* en que pueden ser tratados.

⁶ La mayoría de las autoras y autores de este artículo, pudieron experimentar en carne propia la segunda parte del fin de ciclo 2022-2023, cuando aún estaban vigentes los denominados *Aprendizajes Clave* del modelo o plan de estudio anterior, así como la incertidumbre que significó iniciar el ciclo escolar 2023-2024, con el nuevo modelo educativo y los nuevos libros de texto gratuitos.

Plan de Estudios 2022

Integra curricularmente los campos formativos, los ejes articuladores y los contenidos fundamentales de estudio desarrollados en los Programas de Estudio o Sintéticos de las fases 2 a 6 de la educación básica en México. Articula el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos, así como los propósitos de formación general expresados en el Perfil de Egreso. Además, se estructura en torno a la autonomía profesional del magisterio, a la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje y al derecho humano a la educación de las y los estudiantes. (SEP, 2022a, pp. 4-5).

Perfil de Egreso

Proporciona la visión integral de los aprendizajes que las y los estudiantes habrán de desarrollar a lo largo de la educación preescolar, primaria y secundaria, integrando las capacidades y valores expresados en los ejes articuladores, con los conocimientos, actitudes, valores habilidades y saberes aprendidos gradualmente en los campos formativos, cualidades y saberes que les permitirán seguir aprendiendo. (SEP, 2022a, pp. 85, 86-87).

El perfil de egreso de la educación básica, aspira a lograr en lo estudiantes los siguientes elementos: Identidad personal y colectiva (I), Diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género (II), Equidad de género (III), Valoración de capacidades cognitivas, físicas y afectivas, para beneficio personal y de la comunidad (IV), Pensamiento autónomo y conciencia social (V), Cuidado de la naturaleza y bienestar personal (VI), Interpretación de fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales (VII), Interacción en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad para emprender proyectos personales y colectivos (VIII), Intercambio de ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes (IX), y Desarrollo de pensamiento crítico que les permita valorar conocimientos, saberes, la historia y la cultura (X). (SEP, 2022a, pp. 86-87). Al menos seis de ellos (II, IV, VII, VIII, IX y X) se relacionan directamente con los contenidos del campo formativo Lenguajes; cinco, con Saberes y pensamiento científico (V, VI, VII, IX, X). La totalidad de los rasgos, según nuestro criterio,

tienen relación con los campos formativos Ética, naturaleza y sociedades, y De lo humano y lo comunitario.

Programas de Estudio de las fases 2 a 6

Los Programas de Estudio —también llamado Sintéticos— representan el primer nivel de concreción curricular. En ellos

se presentan los elementos centrales para el trabajo docente, y [...] se perfila la posibilidad de que maestras y maestros [...] determinen los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, con base en el análisis de las necesidades particulares de cada escuela [...] Consiste en un planteamiento de Contenidos nacionales para la Educación Básica, entendido lo nacional como espacio de lo común desde la diversidad que nos caracteriza como país. [...] se considera un documento inacabado, en tanto que cada uno de los Contenidos que se presentan deberá someterse al proceso de contextualización por parte del colectivo docente. (SEP, 2023b, p. 244)

Al reposicionar las problemáticas comunitarias, escolares y áulicas, y la autonomía profesional docente en el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el tratamiento por asignaturas desaparece, y el currículo nacional se flexibiliza agrupándose en temáticas o contenidos por campos formativos, que plantean “situaciones cotidianas relacionadas con diversos saberes y aprendizajes disciplinares”. Los contenidos pueden abordarse desde diversos enfoques o “puntos de vista plurales y diversos a través de siete *Ejes articuladores* que vinculan los temas de diferentes disciplinas con un conjunto de saberes comunes”. (SEP, 2024c, p. 4) Los Programas Sintéticos están organizados en 6 fases. Educación Inicial: 0-3 años, primera; Educación Preescolar: 1º, 2º y 3º, segunda; Educación Primaria: 1º y 2, tercera; 3º y 4º, cuarta; 5º y 6º, quinta; la sexta fase, está conformada en su totalidad, por los tres grados de la Educación Secundaria.

Programa Analítico

Constituyen el segundo nivel de concreción curricular. Lo que implica que después de realizar una lectura de la realidad escolar y comunitaria de las niñas y niños que se atienden, se lleve a cabo una cuidadosa

elección de los contenidos nacionales que se trabajarán, con o sin contextualización a la realidad que se experimenta. Esta contextualización puede incluir la integración de contenidos o saberes no contemplados en el programa sintético, reconociendo con ello “espacios de codiseño curricular a nivel escolar para incorporar problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales, como contenidos necesarios para enriquecer la propuesta curricular.” (SEP, 2022a, p. 137).

Antes de abordar las temáticas propuestas por el p^énsum nacional, el colectivo docente determina, a través del primer plano del Programa Analítico: Lectura de la realidad, las condiciones de los niños que atiende y las problemáticas de la comunidad en la que se encuentra; con base en ello, se eligen los contenidos nacionales —sin ajustes o contextualizados— que se trabajarán, así como los contenidos nuevos, que tienen que ver más con el contexto local y/o regional. Con ello se concreta el segundo plano del Programa Analítico: Contextualización. Realizado lo anterior, se procede con la secuenciación y temporalidad de lo planeado, finalizando con ello el tercer plano del Programa Analítico: Formulación. (SEP, 2023b, pp. 333-337).

Planeación Didáctica

Es el tercer nivel de concreción curricular, donde los contenidos o saberes a trabajar confluyen con uno o varios de los siete ejes articuladores considerados por la NEM —Inclusión, Pensamiento crítico, Interculturalidad crítica, Igualdad de género, Vida saludable, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y Artes y experiencias estéticas— en una metodología secuenciada que privilegia el trabajo de los contenidos por proyectos, utilizando para ello diversas metodologías, dependiendo del campo formativo en el que se esté realizando el trabajo docente. (SEP, 2023b, p. 334).

Contenidos

Saberes o conocimientos disciplinares de la realidad. La NEM privilegia el trabajo por proyectos, para tratar los contenidos nacionales sin ajustes o contextualizados de los programas sintéticos, así como aquellos saberes sugeridos por el colectivo docente, los estudiantes y/o la comunidad.

Para abordarlos, además de la preparación y el talento de alumnos y docentes, se cuenta con la nueva familia de libros de texto gratuito, misma que incluye, al menos en la fase 5 que nos ocupa: un libro de “lecciones” o conocimientos *Nuestros Saberes* (SEP, 2024c), un libro de lecturas *Múltiples Lenguajes* (SEP, 2024d), tres libros de proyectos: *Aula* (SEP, 2024e), *Escolares* (SEP, 2024f) y *Comunitarios* (SEP, 2024g), y *Un libro sin recetas para la maestra y el maestro* (SEP, 2024h). Esta fase cuenta también con el libro, *Cartografía de México y el mundo* (SEP, 2024i).

Los contenidos, agrupados en cuatro campos formativos: Lenguajes, Saberes y pensamiento científico, Ética, naturaleza y sociedades, y De lo humano y lo comunitario, deben ser abordados preferentemente —y de manera respectiva— por las siguientes metodologías: Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios, Aprendizaje Basado en Indagación (STEAM, por sus siglas en inglés)⁷, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Aprendizaje de Servicio (AS) (SEP, 2022).

Fase

En la NEM, cada una de las seis etapas o trayectos formativos de la educación básica recibe el nombre de fase, mismas que en conjunto abarcan la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria; a saber:

- Fase 1. Educación Inicial: 0-3 años.
- Fase 2. Educación Preescolar: 1º, 2º y 3º de Preescolar.
- Fase 3. Primero y segundo grado de Educación Primaria.
- Fase 4. Tercer y cuarto grado de Educación Primaria.
- Fase 5. Quinto y sexto grado de Educación Primaria.
- Fase 6. Primero, segundo y tercer grado de Educación Secundaria.

Proyecto

Plan de trabajo de algo que se quiere hacer o realizar y que incluye los pasos para hacerlo. En el caso de la NEM, la metodología a seguir, está determinada por el campo formativo al que pertenece el contenido que se va a abordar, a saber: Lenguajes (Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios); Saberes y pensamiento Científico (STEAM); Ética, naturaleza y sociedades (ABP) y De lo humano y lo comunitario (AS).

⁷ Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics.

Proceso de Desarrollo de Aprendizaje (PDA)

Son los recorridos o rutas posibles que dan cuenta de las formas en las que niñas, niños y adolescentes se apropian de aprendizajes que les permiten comprender el mundo que les rodea e intervenir en distintas situaciones (SEP, 2023b, p.4). Pueden consultarse en los Programas de Estudio de cada una de las fases (SEP, 2023b).

Ejes articuladores

Son los rasgos humanos deseables en la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática, desde una perspectiva plural y diversa. Son también una perspectiva ética y un enfoque, para acercarse a los contenidos del programa de estudio y generar confluencias con cada uno de ellos. (SEP, 2022a, pp. 89-93). La NEM propone los siguientes: Inclusión, Pensamiento crítico, Interculturalidad crítica, Igualdad de género, Vida saludable, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, Artes y experiencias estéticas. (SEP, 2022a, pp. 93-123).

Metodologías sociocríticas de la NEM

Conjunto de métodos que se siguen en una investigación o exposición, o en determinada disciplina, atendiendo a su sistematicidad y aplicaciones. En el caso de la NEM, las metodologías didácticas sugeridas por campo formativo —Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios (Lenguajes), STEAM (Saberes y pensamiento científico), ABP (Ética, naturaleza y sociedades) y AS (De lo humano y lo comunitario) —

no son las únicas alternativas didácticas, pues se reconoce que [las y los maestros] desde su experiencia y conocimiento, pueden aportar otras propuestas que les permitan problematizar la realidad para la puesta en marcha de diversas estrategias de solución. Tampoco pretenden ser un recetario que limite su creatividad y autonomía profesional [... por tanto...] las metodologías sociocríticas para el abordaje de cada Campo formativo [...] sólo representan una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada Campo, en ningún momento pretenden ser un recetario que limite la creatividad, el desarrollo y la autonomía profesional del magisterio que expresa el Plan de Estudio 2022. (SEP, 2022a, pp. 63-64).

No huelga decir, que el escenario, es el espacio físico donde tiene lugar el proceso de enseñanza de los contenidos de cada campo formativo, a través de las metodologías implicadas, y que deberá de ser, preferentemente: el aula, la escuela y la comunidad.

Campos formativos

El campo formativo, se conceptualiza como el trasfondo que resalta lo que en él existe; la pluralidad de saberes y conocimientos de distintas disciplinas, con la que es posible acercarse a la realidad que se quiere estudiar. Simplificándolo mucho, es también, la suma de los contenidos que lo constituyen. (SEP, 2022a, pp. 124-127) Los contenidos temáticos, agrupados en campos formativos aglutinan diversos saberes y aprendizajes disciplinares. La NEM plantea cuatro: Lenguajes, Saberes y pensamiento científico, Ética, naturaleza y sociedades, y De lo humano y lo comunitario, y sugiere que sean trabajados con las siguientes metodologías sociocríticas que ya hemos mencionado: Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios, STEAM, ABP y AS, sin que esto implique una camisa de fuerza que limite la autonomía y creatividad docente o el abordaje con otras metodologías.

A partir de la siguiente sección, se verá qué tanto podrán los contenidos seleccionados de cada campo formativo, debidamente articulados con el andamiaje conceptual y las herramientas didácticas referidas, coadyuvar a trabajar las especificidades de los campos que se han descrito. Para ilustrar la forma de trabajar los contenidos de los campos formativos del *Programa de Estudio* diseñado para el 5° grado de la fase V, se propone la siguiente articulación de los libros de texto gratuito 2024-2025, con lo que se abordará tangencialmente el tercer nivel de concreción del currículo: la planeación didáctica del docente.

Lenguajes: su abordaje en 5° de primaria

El objeto de aprendizaje de este campo formativo, se constituye a partir de las experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes como el español, las lenguas indígenas, los lenguajes artísticos, el inglés, la Lengua de Señas Mexicana, la oralidad,

la lectura, la escritura, la sensorialidad, la percepción y la composición, es decir, la diversidad de formas de comunicación y expresión donde signos y significados se relacionan a través de sistemas lingüísticos, visuales, gestuales, espaciales, aurales o sonoros. Para su tratamiento, se sugiere la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios.⁸ (SEP, 2022a, pp. 128-129).

En el programa sintético de la fase V, que comprende el 5° y 6° grados de primaria, se pretende que las y los estudiantes consoliden la apropiación de los lenguajes oral, escrito y artístico, y valoren la diversidad cultural y lingüística, a través de exposiciones de temas libres, debates y discusiones; de igual suerte, se deberá fortalecer la lectura y escritura críticas, la planeación y escritura de textos, revisados, corregidos y editados; se deberán fortalecer las prácticas orales y escritas bilingües, particularmente en lengua indígena. No se olvidará la experimentación con los lenguajes artísticos, así como la reflexión, análisis, interpretación, y apreciación de las diferentes manifestaciones culturales; la experimentación de las estéticas de los lenguajes, deberá permitir la expresión de sensaciones, emociones, sentimientos, necesidades, ideas y experiencias. (SEP, 2023b, pp. 258-259). El campo formativo en cuestión posee 24 contenidos. Trabajaremos con uno de ellos para ilustrar nuestro planteamiento.

Narración de sucesos autobiográficos⁹

El Proceso de Desarrollo de Aprendizaje (PDA) de este *contenido*, plantea que el estudiante:

Lee textos autobiográficos y reflexiona sobre las razones por las que suelen estar narrados en primera persona del singular. Determina los sucesos autobiográficos que desea narrar y los organiza lógicamente, resaltando los aspectos más significativos. Escribe la narración de los

⁸ Esta metodología, permite la reconstrucción de significados a partir de diversos escenarios pedagógicos y de acciones transformadoras del entorno. Se compone de tres fases y once momentos.

⁹ Preguntas generadoras sugeridas: ¿Qué es una narración? Si pudieras dibujar o escribir sobre un momento especial ¿Cuál sería y por qué? ¿Qué palabras usarías para describir una aventura o un juego que te haya marcado? ¿Qué es una descripción?

hechos autobiográficos, haciendo uso de comas, puntos y seguido, puntos y aparte y dos puntos, para dar claridad y orden a las ideas. Describe personas, lugares y hechos a través del uso de reiteraciones, frases adjetivas, símiles e imágenes, y mantiene la referencia a los mismos en toda la narración por medio de pronombres y sinónimos. Por último, hace y recibe sugerencias sobre aspectos de mejora, y comparte con la comunidad educativa las versiones finales. (SEP, 2023b, p. 260).

Para lograrlo, dispone de los saberes “La narración y su orden lógico”, “Reglas de puntuación”, “Descripción” y “Las opiniones” (SEP, 2024c, pp. 14-16, 21), mismas que funcionarán como conceptos clave para llevar a cabo el contenido, que involucra al eje articulador Apropriación de las culturas a través de la lectura y escritura. Para complementar el tratamiento del contenido, se sugieren las lecturas: “El avión” y “El dominó” (SEP, 2024d, pp. 64-71, 226-236), en las se integra el eje articulador ya mencionado. Para alcanzar el PDA, la NEM plantea en el escenario Aula, el proyecto: “¡Que fluyan las descripciones!”, (SEP, 2024e, pp. 10-21) basado en la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios. Ahí, los estudiantes se convertirán en investigadores y creadores de un libro acordeón, sobre la situación del agua en sus comunidades. Para alcanzar este propósito, comenzarán empapándose de la información relacionada con el tema, que será proporcionada por sus familiares y gente de confianza, mediante la celebración de una pequeña entrevista; a través de esa información, conocerán la existencia de algunos ríos o lagos de su comunidad y poco a poco generarán conciencia ante la situación del porqué se pierden algunos de ellos, distinguiendo cómo estaban antes y cómo se encuentran ahora.

Se sugiere tomar en cuenta textos adicionales relacionados con el tema, que proporcionarán sus libros de *Múltiples Lenguajes y Nuestros saberes*. Para complementar, los pequeños investigadores recolectarán más información en fuentes diversas como: libros de texto, libros de biblioteca, internet, así como testimonios y observaciones, con el fin de crear descripciones y proporcionar sugerencias. Justo en ese momento del proyecto, el docente puede intervenir con las lecturas sugeridas, para que los alumnos comprendan lo que es una descripción y qué elementos pueden usar para realizarla. Como resultado, la pequeña investigadora y

el pequeño investigador, podrán realizar su libro acordeón con sus propias descripciones, ilustraciones y fotografías. Esta actividad, resaltará la creatividad de los pequeños investigadores, para que puedan presentarlo a su comunidad como resultado o producto de su investigación. Este proyecto involucra los ejes Pensamiento crítico y Apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura.

Saberes y pensamiento científico: su abordaje en 5° de primaria

Este campo busca la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales desde la diversidad social de los saberes. Por tanto, el conocimiento científico es visto tan solo como una más de estas construcciones, a la que habría que sumar otras concepciones y métodos para conocer y comprender el mundo, entre las que se encuentran las formas de acercarse al conocimiento que han creado diferentes culturas y comunidades, sin soslayar el lenguaje de la ciencia, expresada en sus disciplinas clásicas como: Matemáticas, Biología, Física y Química. (SEP, 2022a, pp. 130-132).

Para la fase V, se pretende que los estudiantes consoliden los conocimientos que serán la base para la fase 6 (educación secundaria), lo que implica “el desarrollo de una forma de pensar reflexiva, organizada y crítica respecto a la comprensión y explicación de fenómenos y procesos naturales y la resolución de problemáticas de manera más activa” (SEP, 2023b, p. 278).

Lo anterior, permitirá el conocimiento del cuerpo, el medio ambiente y el universo; también de las matemáticas y de la modelación a partir de la construcción de representaciones, la solución de problemas con ayuda de la tecnología y la ciencia, sin soslayo de los saberes interculturales y la resolución de problemáticas con el auxilio de las matemáticas y las ciencias naturales. (SEP, 2023b, pp. 279-280). A continuación, se verá, cómo se puede abordar uno de sus 23 contenidos.

Etapas del desarrollo humano: proceso de reproducción y prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos en adolescentes, en el marco de la salud sexual y reproductiva¹⁰

En este contenido, el PDA consiste en que el estudiante

Describe a la infancia, adolescencia, madurez y vejez como parte del desarrollo humano, así como las características, necesidades, responsabilidades, formas de pensar y cuidados generales en cada una de ellas. Comprende que el embarazo es resultado de una relación sexual, a partir de describir y representar con modelos el proceso general de la reproducción en los seres humanos: fecundación, embarazo y parto, que implica la toma de decisiones libres e informadas y su prevención y planificación es responsabilidad tanto de hombres como de mujeres, y que forma parte de sus derechos sexuales y reproductivos. Analiza diversas situaciones acordes a su contexto relacionadas con el ejercicio de la sexualidad para reconocerlo como un derecho de todas las personas, y de vivirla de manera libre, informada, segura como parte de la salud sexual. Argumenta acerca de la importancia de los vínculos afectivos, la igualdad, el respeto, la responsabilidad, y la comunicación en las relaciones de pareja con la finalidad de prevenir violencia en el noviazgo y embarazos en la adolescencia, considerando su proyecto de vida y el inicio de la actividad sexual. (SEP, 2023b, pp. 281-282)

Para ejecutarlo, disponemos de varias lecturas breves que pueden ayudar a entender las etapas del desarrollo humano y sus características, las principales son “Reproducción humana” y “Etapas del desarrollo” (SEP, 2024c, p. 75). Se puede complementar con los textos “Fecundación” (SEP, 2024c, p. 76), “Embarazo adolescente”, “Espermatozoides” y “Métodos anticonceptivos” (SEP, 2024c, p. 75), brindando información puntual y visual para comprender el funcionamiento de los aparatos reproductores. Para aprender sobre la adolescencia en otras culturas, se recomienda la lectura “Piel parlantes” (SEP, 2024d, pp. 136-137). La

¹⁰ Preguntas generadoras sugeridas: ¿Qué cambios han notado en su cuerpo desde que eran más pequeños? ¿Qué creen que significa pasar de ser un niño para convertirse en un adolescente? ¿Por qué creen que es importante aprender sobre los cambios que ocurren cuando crecemos?

NEM propone trabajar con el proyecto “¿Qué está pasando con mi cuerpo?” en el escenario Aula (SEP, 2024e, pp. 144-159), fundamento en la metodología Aprendizaje Basado en Indagación (STEAM).

Los estudiantes trabajarán en identificar las etapas del desarrollo humano y sus características. Adicionalmente, se elaborarán modelos para representar el funcionamiento de los aparatos reproductores. Por último, para completar el estudio del contenido, se recomiendan como recursos adicionales, revisar la lectura “Las etapas del desarrollo humano” (CCH-UNAM, 2025) y la guía “Eficacia de los métodos anticonceptivos” (ACOG, 2025), mismas que ofrecen información complementaria sobre la salud sexual y reproductiva. Los ejes articuladores involucrados: Inclusión, Pensamiento Crítico, Vida saludable, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, Interculturalidad crítica y Artes y experiencias estéticas.

Ética, naturaleza y sociedades: su abordaje en 5° de primaria

Este campo formativo, aborda la relación del ser humano con la sociedad y la naturaleza desde la comprensión crítica de los procesos sociales, políticos, naturales y culturales, en comunidades situadas histórica y geográficamente. Se pretende que los estudiantes entiendan y expliquen las relaciones sociales y culturales de las que forman parte, describiéndolas, analizándolas e interpretándolas con diversas formas de observación y registro, estableciendo nexos y ámbitos de pertenencia regional, nacional, latinoamericanista y mundial. Lo anterior, busca la responsabilidad y acción de los estudiantes en temáticas ambientales, culturales, de género y de respeto a los derechos humanos. Para el tratamiento de este campo, se sugiere la metodología ABP (SEP, 2022a, pp. 132-134).

En la fase V, este campo formativo busca que los estudiantes comprendan la diversidad biológica y cultural de México y el mundo, desde el entorno familiar y comunitario, hasta llegar a la realidad nacional, desde una perspectiva histórica, geográfica, cívica y ética. De igual suerte, se reconoce la democracia como una forma de vida expresada en la república representativa, laica, federal, pluricultural y plurilingüe que somos, y se promueve el diálogo, la negociación y la mediación, para resolver los conflictos del presente, sin olvidar las enseñanzas del pasado,

priorizando nuevas formas identitarias y de relación entre las personas y los grupos que aquellas conforman. En ese sentido, se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, y se promueve la cultura de la denuncia ante cualquier violación a la integridad física o emocional de los educandos, anteponiendo la convivencia pacífica por encima de las diferencias que pudieran existir entre los miembros de la comunidad educativa. El estudio de las transformaciones sociales tiene una perspectiva ética de libertad, justicia e igualdad, con respeto a las minorías y grupos vulnerables, y con énfasis en los procesos migratorios y los movimientos sociales y políticos, como la Intervenciones Extranjeras, la Reforma, el Porfiriato, la Revolución Mexicana, la Posrevolución, la Guerra Cristera, el Maximato y el Cardenismo, considerando el análisis crítico tanto del pasado como del presente. (SEP, 2023b, pp. 299-300). Veamos la articulación de los elementos de la NEM, en uno de sus 20 contenidos.

La democracia como forma de gobierno en México y su construcción a través de la historia¹¹

En este *contenido* —y de acuerdo a su PDA— el alumno de educación básica

Indaga acerca de las transformaciones en las formas de gobierno de nuestro país, durante el siglo XIX, destacando las luchas entre federalistas y centralistas, mismas que sentaron las bases para la constitución de una República representativa, democrática, laica y federal; así como la participación política de las mujeres en México en el siglo XIX. Argumenta por qué se requiere de la participación de todas las personas y pueblos que integran una sociedad, considerando el carácter pluricultural y lingüístico del país, para que la democracia sea una forma de vida, en los distintos ámbitos de convivencia. (SEP, 2023b, pp. 308-309)

Para lograrlo, dispone de la lectura sintética “El México independiente” (SEP, 2024c, pp. 179-182), misma que involucra al eje articulador Pensa-

¹¹ Preguntas generadoras sugeridas: ¿Qué es la democracia? ¿Por qué es considerada como la mejor forma de gobierno? ¿Cuándo y dónde nació? ¿Existen otras formas de gobierno? ¿En qué consisten? ¿Qué otras formas de gobierno, ha tenido México? ¿Con cuál le ha ido mejor a nuestro país?

miento crítico. También se sugiere “La independencia mexicana” (SEP, 2024c, pp. 169-184), una lectura un poco más extensa. El tratamiento del contenido puede iniciarse con la lectura del texto “La tumba de Cuauhtémoc, el joven abuelo de México” (SEP, 2024d, pp. 192-199), mismo que integra los ejes Interculturalidad crítica y Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Para alcanzar el PDA, la NEM plantea en el escenario Aula, el proyecto “La injusticia social en la independencia” (SEP, 2024e, pp. 226-243), basado en la metodología ABP. Ahí, los estudiantes deberán auxiliar a un grupo de intrépidos crononautas (viajeros en el tiempo), para que logren cargar en la computadora de su nave, la información relativa a la desigualdad, la injusticia, el racismo y el clasismo que se vivía en la Nueva España, antes de su independencia; de esta forma, los crononautas podrán reactivar su motor cronológico para continuar con sus aventuras. En algún momento del proyecto, se plantea la elaboración de una historieta, para ello puede consultarse la lectura “Elementos que conforman la historieta” (SEP, 2024c, pp. 46-47), misma que integra los ejes articuladores Pensamiento crítico, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y Artes y experiencias estéticas. El proyecto integra los ejes Pensamiento crítico, Interculturalidad crítica e Igualdad de género. Finalmente, no deberían desestimarse como recursos adicionales, los libros: *Barradas: el último conquistador español. La invasión a México de 1829* (Ruiz de Gordejuela, 2019), *El imperio de Iturbide* (Anna, 1991), *Del imperio al triunfo de la Reforma. Adaptación Gráfica* (Vázquez, 2013) y *Patria* (Taibo II, 2019), así como el documental homónimo de esta última publicación (Gueilburt, 2019).

De lo humano y lo comunitario

El objeto de aprendizaje de este campo formativo son las experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas, conocimientos, saberes y valores obtenidos a partir de las experiencias individuales y colectivas, así como del lugar en el que se encuentran las y los estudiantes. El campo se centra en el análisis de situaciones, problemas y en las intervenciones requeridas para la satisfacción de esas necesidades. Se vincula directamente con las problemáticas de los ejes articuladores Vida saludable, Inclusión, Igualdad de género e Interculturalidad crítica. Para el tratamiento de este campo, se sugiere la metodología de Aprendizaje de Servicio (SEP, 2022a, pp. 134-136).

Durante la fase V, se atenderán los cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales que experimentan niñas y niños, en búsqueda de su bienestar individual y colectivo, en la familia, la escuela y la comunidad. Se potenciará la atención a las diferencias de toda índole —discapacidad, aptitudes sobresalientes, lengua indígena, etc.— con miras a favorecer la inclusión y desarrollar todas la potencialidades afectivas, motrices, creativas, de interacción y solución de problemas. Se atenderá la educación socioemocional y el fortalecimiento de la personalidad, sin descuidar la salud individual y colectiva, inculcando hábitos que minimicen los accidentes, la violencia y las adicciones. Finalmente, deberá atenderse la solución de problemas con acuerdos que permitan la convivencia asertiva, con miras al fortalecimiento de ideas y prácticas que procuren la organización y participación en las tareas propuestas y en las soluciones de los problemas de forma equitativa, en los distintos escenarios donde aquellas se celebren (SEP, 2023b, pp. 325-327). Veamos qué de lo anterior puede plantearse, en uno de los 16 contenidos del campo.

Las familias como espacio para el desarrollo del sentido de pertenencia y autonomía, para una sana convivencia¹²

En este contenido, el PDA consiste en que el estudiante “Participa en distintas formas de convivencia en la familia, para fortalecer su sentido de pertenencia y afecto. Reflexiona acerca de los valores heredados de la familia, para el desarrollo de una sana convivencia en la escuela y la comunidad.” (SEP, 2023b, p. 327). Se busca que investigué cómo la convivencia familiar influye en el desarrollo personal y social de los individuos, y cómo se ve reflejada en las prácticas, valores y tradiciones de las familias mexicanas.

Para echar a andar el proceso, puede hacerse uso de dos breves saberes: “Distintas formas de convivencia en la familia” y “Sentido de pertenencia y afecto” (SEP, 2024c, pp. 192-193). En conjunto, ayudarán a comprender al alumno, el reconocimiento de la propia identidad a partir de la interacción con los miembros de la familia y el entorno cultural

¹² Preguntas generadoras sugeridas: ¿Cómo definirías a tu familia y qué valores crees que son fundamentales en ella? ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre tu familia y las de tus amigos o conocidos? ¿Cómo crees que la convivencia familiar afecta la manera en que te relacionas con los demás fuera de casa?

que se comparte. Si así se cree necesario, se puede complementar con las lecciones “Los valores”, “Conflictos surgidos en la escuela y casa” y “Alternativas de solución” (SEP, 2024c, pp. 194-196), que facilitarán el desarrollo del aprendizaje integrando los ejes articuladores Inclusión, Interculturalidad crítica, Igualdad de género y Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura.

Se aconseja compartir en el aula, la lectura medianamente extensa “Entre melodías” (SEP, 2024d, pp. 90-93), reforzando el reconocimiento de la familia como formadora de identidad y orientando la reflexión sobre la inclusión, el respeto y la equidad dentro de la estructura familiar. Si se está en la necesidad de optar por una lectura más breve, se puede consultar “Oda a mi abuela” (SEP, 2024d, p. 128), su temática y estructura poética activa el eje articulador Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y ambas lecturas se ligan con los ejes articuladores Pensamiento crítico e Interculturalidad crítica.

A fin de trabajar el PDA, la NEM propone en el escenario Aula, el proyecto “Me reconozco a través de mi familia” (SEP, 2024e, pp. 272-283), bajo la metodología ABP y los ejes Inclusión, Interculturalidad crítica, Igualdad de género y Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. El proyecto tiene como objetivo que los estudiantes se reconozcan a sí mismos en relación con su familia, al mismo tiempo que reflexionan sobre los elementos comunes y diversos que existen dentro de la familia mexicana. El proyecto plantea que los estudiantes trabajen en la creación de una historieta, representando diferentes momentos significativos en la vida familiar, tanto en contextos históricos como en situaciones cotidianas. La historieta será la herramienta para que los estudiantes exploren y expresen su propia visión sobre la convivencia familiar.

Para finalizar, si se busca ampliar el aprendizaje, se sugieren los recursos complementarios: “La convivencia familiar y sus factores implicados en dos comunidades del municipio de Anserma-Caldas” (Palomino y Torro, 2014), “El sentido de pertenencia y la identidad como determinante de la conducta, una perspectiva desde el pensamiento complejo” (Huerta Orozco, 2018), “El conflicto en las instituciones escolares” (Pérez-Archundia, E., y Gutiérrez-Méndez (2016) y “Cultura y valores” (UNESCO, 2022).

Reflexiones finales

A lo largo de este artículo, discurrimos sobre los orígenes de la NEM, y planteamos que su creación es la respuesta de la 4T al proyecto cultural y educativo del neoliberalismo. Como se advirtió, esta propuesta comenzó a gestarse con las reformas al artículo 3° constitucional y la *Ley General de Educación* en 2019, a las que siguieron la presentación de la NEM en el *Plan de Estudio 2022*, y su concretización en los *Programas sintéticos* de 2023. Desde la introducción, advertimos que nuestra investigación, inminentemente de índole documental, hunde sus raíces en la metodología clásica de la investigación científica, al observar, detectar y delimitar la problemática de la carencia de herramientas procedimentales claras, para que los profesores de educación básica comiencen a diseñar planeaciones didácticas, a través de las distintas metodologías de proyectos.

Lo anterior nos llevó a consultar de primera mano —y sin intermediarios— los *Programas de Estudio* (SEP, 2023b), para identificar y localizar los contenidos y Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA) de la fase V, 5° de primaria, así como el nuevo *Plan de Estudio* (SEP, 2022a), para lograr la comprensión cabal de los *ejes articuladores*, los *campos formativos* y la organización de las *fases* de aprendizaje. Descubrimos que el abordaje y profundización de los contenidos temáticos, depende en mayor o menor medida de la curiosidad de estudiantes y docentes, y que ambos procesos pueden realizarse a través de los libros *Nuestros Saberes* y *Múltiples Lenguajes*, sin que estos sean los únicos caminos. Sin quererlo, descubrimos que lo anterior responde a las preguntas *qué enseñamos, qué aprendemos*. Con los libros de *Proyectos de Aula, Escolares* y *Comunitarios*, descubrimos los trabajos en los distintos escenarios —dónde aprendemos— y con las metodologías sociocríticas descubrimos cómo lo aprendemos. No huelga decir que los contenidos abordados en los saberes, lecturas y distintos proyectos nos situaron, además de los *campos formativos* específicos, en las distintas perspectivas, enfoques o ejes articuladores en que pueden ser tratados, sin que esto imposibilite un abordaje desde otra perspectiva.

Desde la introducción, se propuso dar a conocer la gramática de la NEM, para entender cómo contribuye el tratamiento de los contenidos de los

campos formativos Lenguajes, Saberes y pensamiento científico, Ética, naturaleza y sociedades, y De lo humano y lo comunitario, de la fase V —en quinto grado de primaria—, a la consecución de los rasgos del perfil de egreso y a las especificidades de cada campo formativo. ¿Qué tanto los contenidos, PDA's y proyectos aquí presentados contribuyen a la consecución de estos fines?

El primero de ellos, “Narración de sucesos autobiográficos”, además de coincidir plenamente con una de las funciones principales que la NEM —generar tipos específicos de subjetividades—, fortalece el primero de los rasgos del perfil de egreso, el de Identidad personal y colectiva (I). Este proyecto, articulado por el eje Apropriación de las culturas a través de la lectura y la escritura, contribuye a la construcción cultural de la identidad del estudiante, tal y como lo plantea el campo formativo Lenguajes. Finalmente, para efectos específicos de este campo en el programa sintético de la fase V, la articulación de la propuesta contribuye en el terreno individual y colectivo al reconocimiento de la diversidad (étnica, cultural, lingüística, sexual, de género, social, de capacidades, necesidades, condiciones, intereses y formas de pensar expresadas en el ejercicio), así como al diálogo intercultural e inclusivo.

El tratamiento del contenido “Etapas del desarrollo humano: proceso de reproducción y prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos en adolescentes, en el marco de la salud sexual y reproductiva”, toca al menos dos de los rasgos globales del perfil de egreso: Cuidado de la naturaleza y bienestar personal (VI) y Equidad de género (III). De igual suerte, dentro de los elementos propios del campo formativo Saberes y pensamiento científico, específicamente de la fase V, el contenido fortalece el conocimiento de los procesos naturales del cuerpo desde la Biología, así como la reflexión crítica respecto a la toma de decisiones en la vida de los futuros adolescentes.

La temática o contenido “La democracia como forma de gobierno en México y su construcción a través de la historia”, se vincula con los siguientes rasgos del Perfil de egreso: Identidad personal y colectiva (I), Interpretación de fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales (VII) y Desarrollo de pensamiento crítico que

les permita valorar conocimientos, saberes, la historia y la cultura (X). Las particularidades abordadas del campo Ética, naturaleza y sociedades, tienen que ver con la comprensión crítica de los procesos sociales, políticos, naturales y culturales tratados histórica y geográficamente; en concreto, en la fase V, se encuentra el énfasis por reconocer a la democracia, como una forma de vida expresada en una república representativa, laica, federal, pluricultural y plurilingüe, que privilegia el diálogo, la negociación y la mediación para resolver los conflictos del presente, sin olvidar las enseñanzas del pasado, priorizando nuevas formas identitarias y de relación entre las personas y los grupos que estas conforman.

El último contenido, “Las familias como espacio para el desarrollo del sentido de pertenencia y autonomía, para una sana convivencia”, se vincula con los siguientes elementos del Perfil de Egreso: Identidad personal y colectiva (I), Valoración de capacidades cognitivas, físicas y afectivas, para beneficio personal y de la comunidad (IV), Cuidado de la naturaleza y bienestar personal (VI) e Interacción en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad para emprender proyectos personales y colectivos (VIII). El campo formativo De lo humano y lo comunitario, privilegia entre otras cosas, las experiencias socioafectivas individuales y colectivas, siendo la familia la primera responsable de favorecer estos elementos. En la fase V, se enfatiza el trabajo con los cambios socioemocionales que experimentan niñas y niños, en búsqueda de su bienestar individual y familiar, su convivencia asertiva y su implicación en la solución pacífica de los problemas.

Los contenidos seleccionados y su articulación con las herramientas de la NEM, apuntan al máximo logro dentro los elementos del perfil de egreso de la educación básica mexicana y de las especificidades de los cuatro campos formativos abordados a través del tratamiento de los contenidos con los diferentes proyectos y metodologías. Como se puede observar, la articulación y correspondencia de los elementos necesarios para trabajar los campos formativos en la fase V (5º grado de primaria), en sus distintos escenarios y con sus respectivas metodologías, y de acuerdo con el enfoque y perspectiva de los ejes articuladores implicados, no sólo se antoja deseable sino necesaria, en un mundo que apela a la capacidad de los estudiantes para generar procesos de investigación autóno-

mos, que ofrezcan soluciones a problemáticas reales con conocimientos interdisciplinarios aplicados desde distintas perspectivas. Los proyectos seleccionados, se enfocan en el intento de proporcionar una educación integral, que dé cuenta de la apropiación de la identidad y el lenguaje escrito (autobiografía), la salud personal y el autocuidado (educación sexual y prevención de ITS y embarazos), así como la práctica de la democracia y de una convivencia familiar saludable.

La autonomía profesional, reflejada en la posibilidad del codiseño curricular, materializada en la concreción del plan analítico, brinda la posibilidad de que profesores, estudiantes, familias y comunidades, participen en la reestructuración del currículo, posibilitando con ello el compromiso de una interacción flexible con los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos y su necesaria articulación y adecuación en el contexto local. Por tanto, las y los estudiantes, las familias y las profesoras y profesores involucrados en esta fase y grado, cuentan al menos con cinco libros que posibilitan el tratamiento de los contenidos temáticos: el libro de *Nuestros saberes* o lecciones, el libro de lecturas o *Múltiples Lenguajes*, y los tres libros de proyectos de *Aula*, *Escolares* y *Comunitarios*, sin contar los libros *Cartografía de México y el mundo* (SEP, 2024i) y *Un libro sin recetas* (SEP, 2024h).

Creemos que el principal desafío para que la NEM se implemente con propiedad a lo largo y ancho del territorio que cubre el Sistema Educativo Nacional, radica en la posibilidad de que los profesores en servicio y en formación sean apropiadamente acompañados en la implementación de las distintas metodologías que la conforman, así como en su articulación, ya que cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias para su correcta intelección y contextualización en las realidades comunitarias, escolares y áulicas que les toca vivenciar. Las profesoras y profesores de México, depositarios de un inconmensurable e inagotable talento, y una creatividad y compromiso social a toda prueba, pueden realizar esta labor, siempre y cuando, las autoridades educativas escolares cercanas (pero también las distantes), creen las condiciones necesarias para que la instrumentalización de la NEM termine por transformar la realidad educativa nacional, al abandonar el enciclopedismo y la fragmentación del conocimiento, y virar hacia la integración de la vida y la realidad, con el auxilio de la interdisciplinariedad. ▲

Referencias

- ACOG. (22 de enero de 2025). *Eficacia de los métodos anticonceptivos*. ACOG The American College of Obstetrician and Gynecologists. <https://www.acog.org/womens-health/infographics/eficacia-de-los-metodos-anticonceptivos>
- Anna, T. E. (1991). *El Imperio de Iturbide*. Conaculta-Alianza Editorial.
- Canal Catorce. (2023). *Conferencias Vespertinas Nuevos Libros de Texto Gratuitos* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLQbfmX0RP0ZMD-471Y8Umb0QBvzb0b7u6R>
- Canal 22. (2022, 27 de octubre). *El proyecto cultural del neoliberalismo* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=44iAkhHxrhg&t=90s>
- CCH UNAM. (22 de enero de 2025). *Las etapas del desarrollo*. Portal Académico del CCH. Obtenido de Portal Académico del CCH: https://portalacademico.cch.unam.mx/repositorio-de-sitios/experimentales/psicologia2/pscII/MD1/MD1-L/etapas_desarrollo.pdf
- Gueilburt, M. (Director). (2019). *Patria* [Documental; Video]. Doc & Films Productions.
- H. Congreso de la Unión. (07 de junio de 2019). *Ley General de Educación*. México: Diario Oficial de la Federación.
- Huerta Orozco, A. (2018). El sentido de pertenencia y la identidad como determinante de la conducta, una perspectiva desde el pensamiento complejo. *IE Revista de investigación educativa de la REDIECH*, 9(16), 83-97. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ierediech/v9n16/2448-8550-ierediech-9-16-83.pdf>
- Palomino, M. L., y Torro, L. E. (2014). La convivencia familiar y sus factores implicados en dos comunidades del municipio de Anserma-Caldas. *Criterio Libre Jurídico*, 11(1), 65-84. HYPERLINK “<https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/articulo/view/685>” <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/articulo/view/685>
- Pérez-Archundia, E., y Gutiérrez-Méndez, D. (2016). El conflicto en las instituciones escolares. *Ra Ximhai*, 12(3), 163-180. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46146811010>
- Ruiz de Gordejuela Urquijo, J. (2019). *Barradas: El último conquistador español. La invasión a México de 1829*. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Barradas_El_ultimo_conquistador.pdf
- SEP. (2022). *Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. Ciclo escolar 2022-2023*. México: SEP.
- SEP. (2022a). *Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria*. México: SEP.
- SEP. (2023b). *Programas de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria: Programas Sintéticos de las fases 2 a 6*. México: SEP.
- SEP. (2024c). *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia. Quinto grado*. México: SEP.
- SEP. (2024d). *Múltiples Lenguajes. Quinto grado*. México: SEP.
- SEP. (2024e). *Proyectos de Aula. Quinto grado*. México: SEP.
- SEP. (2024f). *Proyectos Escolares. Quinto grado*. México: SEP.
- SEP. (2024g). *Proyectos Comunitarios. Sexto grado*. México: SEP.

ARTÍCULOS

SEP. (2024h). *Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro. Fase 5*. México: SEP.

SEP. (2024i). *Cartografía de México y el mundo*. México: SEP.

Taibo II, P. I. (2019). *Patria*. Planeta, 3v.

UNESCO. (12 de septiembre de 2022). *Cultura y valores*. UNESCO. <https://www.unesco.org/es/biodiversity/culture>

Vázquez, J.Z. (2013). *Del imperio al triunfo de la Reforma. Adaptación Gráfica*. El Colegio de México.